

IBRATLI RIVOYATLAR KONSEPTUAL MAYDONINI SHAKLLANTIRUVCHI LINGVISTIK VA EKSTRALINGVISTIK OMILLAR

Xoldorova Nozima Axmadjon kizi

Annotatsiya: Ushbu tezisda ibratli rivoyatlar konseptual maydonini shakllantiruvchi omillar va ularning turlari haqida soz boradi.

Kalit sozlar: lingvokulturologiya, konsept, konseptual maydon, semantik maydon, paradigma

Bugungi kunda jahon tilshunosligida antropotsentrik paradigmaning lingvokulturologiya yo'nalishi jadal rivojlanib bormoqda. O'z navbatida lingvokulturologik bilimlar pragmalingvistika, psixolingvistika, etnolingvistika, diskurs nazariyasi kabi tutash fanlarga tayanadi. Tor doirada agar biz lingvokulturologiyaning o'rganish obyekti rivoyat matni deb oladigan bo'lsak, konseptual maydon turli tizimdagi tillarda turfa namoyon bo'ladi. Ularning namoyon bo'lish shakllarini ingliz, o'zbek tillari chog'ishtirma misolida o'rganish, umumiy va xususiy jihatlarini aniqlash, har bir tilning o'zigagina xos bo'lgan obyektiv va subyektiv elementlari ifodalanishining konseptual maydoni jihatidan lingvokulturologik tadqiq etish zamonaviy tilshunoslik oldida turgan dolzarb masalalardan biridir.

¹. Konseptual maydon voqelikni bevosita aks ettiradi. Semantik maydon – «leksik-semantik guruhlar (paradigmalar), muayyan tilning madaniy va milliy

¹ Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. ЛКИ, Изд. 7-е. Москва: Издательство 2010. – С. 138.

o'ziga Lingvistik birliklarning muayyan birlashtiruvchi ma'no asosida ma'lum paradigmalarga birlashuvi tilshunoslikda maydon nazariyasini vujudga keltirdi².

Konseptual maydon bu ma'noni tushunish yoki tasavvur etish uchun turli xarakter va tipdagi vositalarning maqsadga yo'naltirilgan tizimidir. Bu maydon elementlarda funksional ravishda voqelantiriladigan integrativ semantik xususiyat bilan birlashtirilgan tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, konseptual maydon muayyan bir lisoniy kodda muloqot qiladigan nutqiy jamiyat konseptual tizimining bir qismi bo'lib, u mazkur jamiyatda qabul qilingan lingvokulturologik, ma'naviy qadriyatlarning etnik ko'lamini, shu jumladan, mavjud madaniy kodlarni muloqot niyatini to'laqonli aks ettirishi kerakligini ham hisobga olish lozim.

Konseptual maydonni bunday tushunish, *birinchidan*, tarkiban murakkab tuzilgan konseptlarni hisobga oladi, *ikkinchidan*, mantiqiy ravishda uni obyektivizatsiya qilishda, bunday tushunchalarning muloqotda voqelanishidagi til belgilari bilan boyitilishini qo'llab-quvvatlashga, so'ngra ularni tahlil qilishga, *uchinchidan*, bunday izlanish davomida qo'llaniladigan usul va metodlarni izlashga majbur qiladi yoki ularning tarkibiy qismlari, u yoki bu til birliklari ostida joylashgan bilim tuzilmalari va shu tilda so'zlashuvchilar leksikonida tizimli shakllangan topologik holatni ta'minlaydigan obyektiv natijalar berishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, «konseptual» va «semantik maydon» o'rtasidagi eng istiqbolli farqni Y.N. Karaulov taklif qiladi. Konseptual maydon – «obyektiv dunyo mantig'i va inson tafakkuri mantig'i bilan belgilanadigan» konseptual tarkib doirasidir; bu obyektiv dunyoni bilishdirxosligini hisobga olgan holdagi tuzilishi; bu tilni, so'zlar va ularning ma'nosini bilishdir»³. Shuningdek, Y.N. Karaulov «assotsiativ maydon»ni – «tabiatda turlicha bo'lgan va ma'nosi bir-biridan farq qiluvchi, har bir kishidan boshqasiga, bir jamoadan boshqasiga o'zgarib turadigan

² Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр; переводчик А.М. Сухотин; под редакцией Р.О. Шор. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – С. 33.

soʻzlar»⁴ deya tizimli guruh sifatida ajratadi. Ushbu uch turdagi maydon izomorfik xarakterga ega boʻlib, tilning ishlashi va soʻzlovchi inson idrokida bir-biri bilan oʻzaro taʼsirda boʻladi.

Konsept – yuqori darajada umumlashtirilgan, mavhumlashtirilgan mohiyat (anʼanaviy tilshunoslikdagi «invariant»). Tushuncha esa mohiyatning biroz tavsiflashtirilgan, konkretlashtirilgan realizatsiyasi, hodisasi (anʼanaviy tilshunoslikdagi «variant»).

Masalan, «xudo» konseptini olsak. Bu invariant. Jahondagi hamma xalq oʻzicha tushunadigan hukmi mutlaq. Uni hamma tushunadi, lekin nima ekanini, qanaqa ekanini hech kim koʻrmagan, lekin hamma biladi. Endi uning variantlarini odamlar u yoki bu tushuncha sifatida biladi. Birinchisi – lisoniy variant; har bir tilda oʻziga xos aytiladigan nomlari – Xudo (eroniyalarda); Tangri (turkiylarda); Olloh (arablarda); Iloh (semitlarda); Bog (slavyanlarda); God, Gott (germanlarda) va h.k. Keyingi tushunchalar qatoriga antik davr xudolarini ham kiritish mumkin. Masalan, qadimgi Rim va grek xudolari. Urush xudosi – Mars, sevgi xudosi – Venera, savdo-sotiq va sayohatchilar xudosi – Merkuriy va koʻplab boshqalar esa xudoga yuklatilgan vazifaning juda katta ekani uchun «yordamchi xudolar (auxiliary Gods)» sifatida oʻylab chiqarilganini yaxshi bilamiz.

Demak, xudo – konsept, keyingi tushunchalar esa konseptning u yoki bu diskursdagi voqelanish sferasi (yuzasi, sirti)dir.

Demak, konseptual maydon – konseptning voqelanish yuzasi. Bu yuza fazoda, makonda kuzatiladi. U yoki bu xalq madaniyati u yoki bu konseptning voqelanishi uchun makon, aniqrogʻi, konseptual maydon boʻlib xizmat qiladi. Bundan chiqdi, har qanday konseptual maydon uchun baza boʻlib qandaydir bir madaniyat xizmat qiladi. Madaniyatdan tashqarida konsept voqelanmaydi.

Rivoyat qahramonlarining yurish-turishi, xulq-atvorini, xarakterini belgilovchi xossalardan biri – ularning taʼlim va tarbiyasidir. Taʼlim olgan, tarbiya

ko'rgan odamning nutqi ta'lim-tarbiyadan mosuvo odamning nutqidan keskin farq qiladi. Bu narsa uning madaniyatlilik (sivilizatsiyalanganlik) darajasini ko'rsatadi.

Rivoyat qahramonlarining xarakteri va bahosini aniqlashda ularning huquq me'yorlariga munosabati ham muhim. Huquqsevar, qonunga bo'ysunuvchi ishtirokchilar va qonunga bepisand odamlar o'rtasidagi doimiy qarama-qarshilik rivoyatlar syujet liniyasini tashkil qiladi. Bundan tashqari rivoyatda amal qiluvchi qonunning turi va ko'rinishlariga qarab, voqea qaysi davr, qaysi asr, qaysi davlat chegaralarida sodir bo'lganini bilish mumkin.

Ko'rinib turibdiki, lingvokulturologiyaning ko'lami juda keng, haqiqiy lingvokulturologik tadqiqot olib bormoqchi bo'lgan shaxsdan o'zi o'rganayotgan tillar tarixi, shu tillar so'zlashiladigan mamlakatlar tarixi, etnografiyasi, madaniyati, dini, urf-odati, adabiyoti, folklori va hokazolar haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lish talab etiladi. Rivoyatlar esa aynan shu turdagi axborotlarni o'zida jo etadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, rivoyatlarning ijtimoiy ahamiyati ularning xalq yoki millat tarixining ayrim holatlarini yoritishi va millat tarixiga doir ayrim voqea, xususiyat, belgilarning paydo bo'lishini izohlab berishidadir. Shu bois dunyoning turli xalq va millatlari rivoyatlarini xalq madaniyatining bir elementi sifatida o'rganish har bir alohida olingan xalq konseptual dunyosining o'ziga xosligini belgilab beruvchi asosiy omillarga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gruyter M. "Cognitive Linguistics: Foundations, Scope and Methodology" New York, 1999. – 269 p.
2. O'rayeva D. O'zbek xalq og'zaki badiiy ijodi. O'quv-uslubiy majmua. – Buxoro, 2020. – B. 340.
3. Oxford Dictionary of English, 3rd Edition © Oxford University Press 2010. – P. 1287.
4. Butaev sh., Irisqulov A. Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha lug'at. – T.: «Fan», 2009. – B. 719.

5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. ЛКИ, Изд. 7-е. Москва: Издательство 2010. – С. 138.
6. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр; переводчик А.М. Сухотин; под редакцией Р.О. Шор. – Москва: Издательство Юрайт, 2019.